

ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Эргашева Нилуфар Шайзаковна

директор Государственной организации дошкольного образования
№3 Мирзаабадского района Сырдарьинской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14329351>

Аннотация. В данной статье рассмотрены как мы обучали вчера, и как мы обучаем сегодня. Она подчеркивает необходимость преобразования современной системы образования, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям и потребностям детей. В данном высказывании подчеркивается, что использование устаревших методов и подходов к обучению может привести к утрате потенциала и возможностей будущего поколения.

Ключевые слова: методика обучения, промышленность, развитие, информация, образование, грамотность, технология, мастерство, учение.

Abstract. This article looks at how we taught yesterday and how we teach today. It highlights the need to transform the modern education system to meet the changing demands and needs of children. This statement emphasizes that using outdated methods and approaches to teaching can lead to the loss of potential and opportunities for future generations.

Keywords: teaching methods, industry, development, information, education, literacy, technology, skill, learning.

Anotatsiya. Ushbu maqolada biz kecha qanday o'rgatganimiz va bugun qanday o'rgatganimiz muhokama qilinadi. U bolalarning o'zgaruvchan talab va ehtiyojlarini qondirish uchun zamonaviy ta'lim tizimini o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu bayonotda ta'lim olishda eskirgan usul va yondashuvlardan foydalanish kelajak avlodning salohiyati va imkoniyatlarini yo'qotishiga olib kelishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: o'qitish usullari, sanoat, rivojlanish, axborot, ta'lim, savodxonlik, texnologiya, mahorat, o'qitish.

Принцип искусства воспитания гласит: «Дети должны воспитываться не для настоящего, а для будущего, возможно, лучшего состояния рода человеческого».

(Иммануил Кант).

Во все времена человеческой истории, как только появилась педагогика, учителя искали способы более эффективного обучения подрастающего поколения. История педагогики знает и зубрежку, и учение из-под палки, и сотрудничество, и личностно-ориентированное обучение, и дифференцированное обучение и т.д.

Когда-то одна методика была модной и эффективной, затем другая, например 1940-1950-е гг. – тоталитарная педагогика, в 1960-е гг. – относительно свободная педагогика, в 1980-е гг. – дифференцированная. Для педагогической технологии 1990-годов общепринятым становится термины образовательная технология. Образовательная технология - это новейшее направление - его расцвет только начинается. Сегодня он выражается в признании характера образовательного процесса, внимание к субъективности ученика и начавшихся работах по проектированию личностно-ориентированных образовательных технологий. Сегодня разрабатываются концепции подлинно-развивающего образования, идеалом которого становится «человек способный» и «человек свободный». Субъектом образования становится личность «способная ориентироваться во всем многообразии современного мира».

Сколько бы лет учитель истории не преподавал, он все время сам продолжает учиться.

Старая латинская поговорка гласит: “Пока мы учим - мы учимся”. Учитель следит за развитием исторической науки, учится преподавать свой предмет. В опыте работы других учителей, в методической литературе он находит интересные предметы объяснения трудного материала, своеобразное построение урока. Последние годы ознаменовались активными поисками и широким использованием

новых педагогических технологий, позволяющих значительно повысить, эффективность обучения. Чтобы узнать педагогические технологии, необходимо познакомиться с ними, изучить их.

Так что же такое педагогические технологии?

Техне мастерство, логос - учение (греческое слово), т.е учение о мастерстве. Применяется технология обычно в производственной сфере. В сфере образования обязательное выполнение технологии дает ожидаемые и планируемые результаты, а её нарушение ведёт к снижению качества.

Педагогическая технология - направление педагогики, имеет цель повышения эффективности образовательного процесса, гарантии в достижении запланированных результатов обучения.

Представьте, что вы просыпаетесь утром и видите, как в вашем городе строятся новые здания, появляются новые технологии, повсюду установлены камеры видеонаблюдения. В мире, где все меняется настолько быстро, остаться в прошлом значит оставаться в стороне.

Точно также в образовании. Если мы продолжим учить наших детей так, как учили вчера, мы потеряем фундамент нашего будущего. Общество развивается, социальные требования меняются и мы должны подготовить наших детей к этим изменениям.

В прошлом учебные программы и методики обучения были разработаны, чтобы подготовить детей к работе в промышленности и производстве. Железнодорожные пути, автомобили, фабрики были важными инфраструктурными объектами и человеческий потенциал был направлен в эти сферы.

Сегодня мир изменился, и если мы хотим, чтобы наши дети могли стать полезными членами общества, мы должны пересмотреть учебные программы и методики, которые мы используем сегодня.

В настоящее время ключом к успеху является умение анализировать информацию. Стремительное развитие технологий привело к беспрецедентному росту данных. Это означает, что будущее заключается во владении навыками анализа и обработки информации.

А значит, необходимы новые методики обучения, которые научат детей работать с большими объемами информации. Эти методики должны быть ориентированы на развитие мышления, критического и аналитического, а также на развитие коммуникативных умений.

Кроме того, цифровизация образования обязательно должна стать частью нашего образовательного процесса. В быстром изменяющемся мире данные остаются важнейшим ресурсом. Цифровая грамотность и знание программного обеспечения уже сегодня являются преимуществом на рынке труда.

Однако, самый важный фактор в процессе образования это учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. Современные методики обучения должны учитывать индивидуальные потребности, учить общаться и работать в команде, быть креативным и находчивым.

Конечно, переход на новые методики обучения не будет происходить мгновенно. Это потребует времени и терпения. Но наша задача как общества – обеспечить условия для успешной реализации новых подходов к образованию.

Сегодня наши дети должны быть готовы к тому, что завтрашний день зависит именно от их знаний и умений. Если мы не будем готовить их к этому, они будут отставать от процесса развития, оставаться за бортом нынешней реальности.

Итак, я убеждена, что если мы будем учиться так, как учили вчера, мы украдем у наших детей возможность представить светлое будущее. Изменения в образовании необходимы для того, чтобы мы приготовили подрастающее поколение к быстро меняющемуся миру. Общество, которое не приспособится к изменению радикально меняющихся условий жизни, вымрет.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с
2. 2.Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. - М.: Сентябрь, 1996
3. 3.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.